

МОДУЛ VI НА АКАДЕМИЯТА TOOLS4CAP

СТИМУЛИРАНЕ НА ИНОВАЦИИТЕ В ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ИСТОРИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ: ОПЕРАТИВНА СЪВМЕСТИМОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ

Доклад с най-важните моменти

Въведение

Един от елементите, необходими за постигането на привлекателен и конкурентоспособен селскостопански сектор, подкрепящ целите за опазване на околната среда и устойчивост, е необходимостта от изработване на публични политики, основани на строги данни. Опростяването, модернизирането, рентабилността и отчетността са съществени компоненти за осигуряване на съответствие с съществуващите практики на Европейската комисия, както и използването на хранилища на данни, регламенти за споделяне на данни и управление на данни за текущите или новите програмни периоди на ОСП.

Но този контекст налага непрекъснати иновации. На европейско равнище се разработват различни инициативи за засилване на ролята на данните и тяхното управление при прилагането на ОСП, като по този начин се улеснява вземането на решения, основани на факти.

ОРГАНИЗАТОР:

5 НОЕМВРИ 2025

ОНЛАЙН

28 УЧАСТНИЦИ от 15 СТРАНИ

(публични органи, органи за управление; изследователи; иноватори; и други заинтересовани страни, свързани със селскостопанския сектор)

ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАПИСИ [ТУК](#)

Ако видите тази икона, щракнете върху нея, за да видите презентацията

Ако видите тази икона, кликнете, за да видите видеоклипа

Основни акценти от модула

Настоящият доклад се фокусира върху шестия модул на Tools4CAP Academy, ръководен от Европейската асоциация за иновации в местното развитие (AEIDL), който се проведе на 5 ноември 2025 г., с което приключи третата сесия, посветена на техническите протоколи и методологичните насоки за тази година. Този модул е резултат от работата на NEUROPUBLIC, ABACO и ITACyL, която е подробно описана в техническия документ на високо равнище „Методологични насоки и технически протоколи за интегриране на данни“.

По време на сесията бяха предложени практически методологични насоки, които надхвърлиха обяснението на „какво“ представляват тези протоколи и представянето на цифрови инструменти, **като се използва подходът „история на потребителя“, за да се преодолее разминаването между политиката на високо равнище и ефективното изпълнение**. Този подход ефективно превръща техническите и научните констатации в практически насоки, които държавите членки могат да приемат или адаптират, като помагат на политиките, управляващите органи на ОСП и заинтересованите страни в селското стопанство да:

- Подобряват мониторинга на ОСП, като използват данни на ниво стопанство и на ниво ландшафт.
- Подобряват проверката на съответствието и мониторинга на изпълнението, като използват усъвършенствани източници на данни (напр. FSDN).
- Подкрепят целите за околната среда и устойчивостта, включително опазването на биоразнообразието, управлението на почвеното здраве и намаляването на употребата на пестициди, в съответствие с целите на Зеления пакт.

Как обаче се реализират тези постижения и как можем да илюстрираме резултатите от строгия контрол на информацията в реални сценарии? За да илюстрира този преход, настоящият доклад включва три практически примера за истории на потребители, представени по време на модула като методологично приложение, извлечени от казусите, разработени в Испания, Италия и Гърция в рамките на проекта Tools4CAP, като по този начин демонстрира потенциала на прилагането на тези инструменти на място.

Този модул е част от Tools4CAP Academy, чиято цел е да предостави рамка за изграждане на капацитет и взаимно обучение за разработване на атрактивна и адаптирана програма за обучение, която да отговаря на нуждите на крайните потребители. Tools4CAP, координиран от ECORYS, е проект, включен в програмата „Хоризонт“, в който участват 21 партньорски организации от 18 държави от ЕС с изключителен опит в икономически, екологични, климатични и социални въпроси, нови източници на данни и технологии за мониторинг, както и в ангажиране на заинтересованите страни, данни и показатели, свързани със социалното, екологичното и хуманното отношение към животните, в контекста на селскостопанското и селското развитие.

Полагане на техническата основа: изисквания за мониторинг на ландшафта

Кристиан Шинго

ABACO Group

За да се постигнат целите на политиката и да се засили ролята на данните и тяхното управление при прилагането на ОСП, е необходимо да **се създаде ясна, взаимосвързана техническа основа за разработване на протоколи и методологически насоки за изготвяне на политики, основани на факти**. По време на въвеждането Кристиан Шинго (ABACO) представи трите основни стълба и ключовите поуки, извлечени от този процес, относно интегрираните данни и цифровите инструменти.

Стълб 1: оперативна съвместимост и спазване на законодателството

Ефективното наблюдение на ландшафта зависи основно от стабилната оперативна съвместимост. Това налага необходимостта от стандартизиран обмен на данни и хармонизирана пространствена инфраструктура във всички държави членки. Системата трябва да гарантира пълно съответствие с установените европейски рамки, включително [Общия регламент за защита на данните \(GDPR\)](#), [Закона за управление на данните](#) и [Директивата INSPIRE](#). Установяването на тези изисквания гарантира, че данните могат да се обменят и използват законно и безпроблемно.

Извлечен урок: Оперативната съвместимост между статистическите и административните бази данни изглежда рядкост, но когато бъде постигната, тя значително намалява тежестта на събирането на данни. От друга страна, когато данните, събрани в стопанствата, се използват извън тях, възникват предизвикателства, свързани с обмена на данни, като например поверителност и собственост (GDPR), докато проблемите с достъпността и липсата на стандартни модели на данни се превръщат в основни предизвикателства за интегрирането на данни извън стопанствата.

Стълб 2: ролята на мрежата за данни за устойчивостта на земеделските стопанства (FSDN)

[Мрежата за данни за устойчивостта на земеделските стопанства \(FSDN\)](#) представлява важна стъпка към постигането на хармонизирани, висококачествени данни за устойчивостта на ниво земеделско стопанство, чиято основна роля е да **подобри мониторинга на целите за устойчивост на ОСП, като предоставя подробни и сравними данни, необходими за оценка на резултатите и коригиране на политиките**. Без тази стандартизирана информация на ниво земя цялостната оценка на устойчивостта остава предизвикателство.

Извлечен урок: Новите технологии за събиране на данни на ниво стопанство, които са интегрирани в редовните дейности на стопанството, биха могли да се използват широко за мониторинг и оценка на КСП. Социално-икономическите аспекти на ОСП обаче остават най-трудни за оценяване с настоящите технологии на ниво стопанство.

Стълб 3: интегрирани данни на ниво стопанство и ландшафт

Ефективността на инструмента за мониторинг зависи от успешната интеграция на данни на ниво стопанство и на ниво ландшафт. Подходът налага обединяването на много разнообразни източници на данни, включително информация от информационни системи за управление на стопанства (FMIS), данни, събрани чрез сензори за интернет на нещата (IoT), изображения от наблюдение на Земята (EO) (по-специално от Sorapicus), административни системи и различни национални и европейски набори от данни. Само чрез тази всеобхватна интеграция политиките могат да постигнат необходимата пространствена и времева перспектива за вземане на решения, основани на факти.

Извлечен урок: Обединяването на разнообразни източници на данни е от съществено значение, тъй като ефективно компенсира ограниченията и пропуските, присъщи на отделните технологични приложения. Единствено чрез тази всеобхватна интеграция политиките могат да постигнат необходимата пространствена и времева перспектива за вземане на решения, основани на факти.

Разбиране и прилагане на потребителски истории: предизвикателства пред оперативната съвместимост и инициативи за управление на данните

Георгиос Чарвалис

NEUROPUBLIC

Преди да представим историите на потребителите, е важно да разберем, че задачите на политиката на ОСП, включени в този модул, и целта на техническите протоколи са да **оценят въздействието на интервенциите на стратегическия план на ОСП и да помогнат за проектирането (или препроектирането) на бъдещи интервенции** за следващия програмен период.

За да се направи това по подходящ начин, са необходими не само данни на ниво стопанство, но

и по-широки източници, като тези в [рамката за мониторинг на ландшафта](#). За да се получат полезни заключения, цялата тази информация трябва да се **комбинира с данни, докладвани чрез административни бази данни**, което изисква усъвършенствани методи и модели за анализ на данни. В този контекст цифровите инструменти могат да предложат ценна подкрепа за предварителния анализ при изготвянето на стратегическия план на ОСП, особено за определянето на интервенции и цели.

Рамка за разработване и мониторинг на ССП

За да се приложи подходът на потребителските истории по съгласуван начин в този контекст, трябва да бъдат изяснени две основни концепции.

Първата е оперативната съвместимост, която се отнася до техническата способност на различни информационни системи или компоненти да работят заедно автоматично и да обменят данни в стандартизирани формати. Тя действа като общ цифров език, който позволява на системите — от платформата [за наблюдение на Земята \(ЕО\)](#) и селскостопанските сензори до административни бази данни като [Интегрираната система за администрация и контрол](#) или [Мрежата за данни за](#)

[устойчивостта на селското стопанство](#) — да комуникират и интегрират ефективно данните, да разбират данните една на друга и да работят заедно. Това **предотвратява изолирането на данните в отделни системи или „силози“** и установява техническите протоколи, необходими за ефективното обединяване и анализиране на различни видове данни.

Въпреки тази необходимост, постигането на пълна оперативна съвместимост се сблъсква със [значителни предизвикателства на четири основни нива](#):

- 1. Техническа сложност:** системите се различават по технологии, формати и интерфейси, което затруднява интеграцията в реално време.
- 2. Синтактична оперативна съвместимост:** обикновено свързана с форматите и кодирането на данните (напр. XML, JSON и RDF).
- 3. Семантична двусмисленост:** термини като „ферма“ или „използване на земя“ могат да имат различно значение в различните бази данни или държави членки, което засяга надеждността на политиките.
- 4. Управление и правни тежести:** предизвикателствата, свързани със собствеността върху данните, правата на достъп и стриктното спазване на нормативните изисквания — особено съгласно ОРЗД — трябва да бъдат преодолени, за да се гарантира, че данните се споделят по сигурен и законен начин извън границите на организацията.

Осигуряването на обмен на данни изисква стриктно съобразяване с регулаторните рамки на ЕС, като [Директивата INSPIRE](#) и [Директивата за отворените данни](#), както и спазване на принципите FAIR: намиране, достъпност, оперативна съвместимост и повторно използване.

На второ място, е необходим технически, но въпреки това високотехнологичен инструмент – **унифициран език за моделиране (UML)**, който е стандартизиран визуален език, използван за представяне на структурата и поведението на софтуерните системи. В контекста на инструментите за мониторинг на ОСП, UML помага да се превърнат

Предшните програмни периоди на ОСП разкриха постоянни предизвикателства, като липса на подходящи източници на данни, недостъпни или прекалено агрегирани данни и ограничения при комбинирането на набори от данни.

Георгиос Чарвалис, NEUROPUBLIC

сложните взаимодействия в системата в интуитивни диаграми, които изясняват как различните участници (например земеделски стопани, доставчици на FMIS, оценители на политики) и компоненти (например бази данни, API) обменят информация във времето.

По-конкретно, UML диаграмите на последователности се използват за илюстриране на оперативния поток на потребителски истории — кратки, ориентирани към целите разкази, които отразяват нуждите на крайните потребители, като управляващите органи на ОСП или платежните агенции. Тези диаграми подпомагат ранните етапи на проектирането на системата, като свързват техническите изисквания с целите на политиката, гарантирайки, че цифровите инструменти са в съответствие с целите на стратегическия план на ОСП и регулаторните рамки.

Поетапен поток на UML диаграмата на последователността

Потребителски истории: дефиниране на нуждите

Методологичният подход в този модул и в този доклад са историите на потребителите, **предназначени да преодолеят разликата между целите на политиката и техническите решения**, и са дефинирани по структуриран и разказан начин, **който описва конкретна нужда, предизвикателство или желано решение от гледна точка на крайния потребител**. В този случай това може да бъде земеделски производител, политик или технически оператор.

Потребителските истории следват стандартен формат: **„Като [потребител], искам да [цел], за да мога да [причина/полза]“** и изпълняват две важни функции. Първата е да **илюстрират как данните и цифровите инструменти ще бъдат използвани в реален сценарий в областта на селското стопанство или политиката в рамките**; а втората е, че **превърщат въпросите на високо равнище в политиката в практически, измерими функционални изисквания** за софтуерните разработчици и техническите екипи.

Как се създава потребителска история?

Потребителската история трябва да бъде кратка и да съобщава три основни информации на крайния потребител, като служи за мост между политическите цели и техническото изпълнение.

1. Идентифицирайте потребителя и определете **„на кого“** ще „служи“ инструментът или функцията. Това трябва да бъде конкретна група заинтересовани страни, свързани с ОСП, например управляващ орган, платежен орган или анализатор на политиката за околната среда.
2. Определете целта и посочете действието, което потребителят трябва да извърши. Това е **„какво“** и трябва да бъде измеримо и пряко свързано с интервенция, данни или цифров инструмент на ОСП.
3. Накрая, посочете ползата и обяснете стойността или резултата от постигането на целта. Това е **„защо“** и свързва техническата функция с общите цели на ОСП.

В проекта Tools4CAP тази методология доведе до създаването на [седем подробни потребителски истории](#), всяка от които действа като протокол за това как интегрираните инструменти ще отговорят на ключови въпроси на политиката в стратегическите планове на ОСП. Тези истории са стратегически фокусирани върху екологичните и устойчиви измерения на ОСП, превръщайки амбициите на Зеления пакт в изпълними цифрови изисквания.

Здраве на почвата

Използване на IoT сензори за мониторинг на състоянието на почвата.

Пестициди

Интегриране на FMIS и цифрови фермерски книги за проследяване на пестицидите.

Хуманно отношение към животните

Въвеждане на информационни системи за управление на добитъка (LMIS).

Устойчиви храни и отпадъци

Използване на блокчейн за проследяване на храните.

Напоиване и вода

Интегриране на дистанционно наблюдение, инструменти за мониторинг на сушата и WEI+ анализи за показатели CAP и SDG.

Хранителни вещества

Използване на технологията с променлива скорост (VRT) и инструменти FaST.

Характеристики на ландшафта

Мониторинг на биоразнообразието и агроекологичните характеристики въз основа на наблюдение на Земята.

Седемте потребителски истории, разработени в рамките на проекта, всяка от които разглежда ключов въпрос от политиката на ОСП

Потребителска история: пестициди и испанският казус

Алберто Гутиерес

Институт за селскостопански технологии на Кастилия и Леон (ITACyL)

Като част от проекта Tools4CAP, испанският казус се фокусира върху интегрирането **на данни на ниво ферма за мониторинг на употребата на пестициди**, в съответствие с [целта на Зеления пакт на Европейския съюз за намаляване както на риска, така и на употребата на химически пестициди](#). В подкрепа на тази цел ITACyL прилага методологията на потребителските истории, за да улови функционалните изисквания за гъвкаво разработване на софтуер.

Проучването използва информационни системи за управление на стопанствата, които подпомагат земеделските стопани в ежедневното вземане на решения и събират подробни данни за селскостопанските практики. Ключов компонент е „Цифровата книга на стопанството“ и модулът в информационната система за управление на стопанствата „“, който регистрира употребата на пестициди на ниво поле. След като бъдат анонимизирани и обобщени, тези данни се превръщат в ценен принос за агроикономическите модели, които помагат на политиките да оценят въздействието на стратегиите за намаляване на пестицидите върху добивите и да насочват разработването на интервенции в рамките на ОСП.

Участници и тяхната роля

- Земеделските производители, тъй като те играят централна роля в тази история на потребителя, тъй като се очаква да въвеждат ръчно в FMIS/Digital Farm Book информация за вида на културата, парцела/парцелите и обработената площ, болестта, която трябва да се контролира, вида и дозата на продукта и датата и часа на прилагане.
- Съветник/практик, тъй като прилагането на пестициди трябва да бъде предписано от оторизиран съветник, за да се гарантира спазването на стандартите за интегрирано управление на вредителите.
- Експерт по цифрови технологии: различното естество на източниците на данни, както и различните технологии, които са необходими за оценка на действителното въздействие на интервенциите по ОСП, изискват специализиран персонал, способен да управлява API и стандарти за оперативна съвместимост.

Участва в типовете данни

- Данни от наблюдение на Земята: [Copernicus Data Space Ecosystem](#) е услуга, управлявана от Европейската космическа агенция.
- Европейски инициативи: Европейски център за данни за почвите ([ESDAC](#)) на Съвместния изследователски център (JRC), Проучване на рамката за използване и покритие на земята ([LUCAS](#)), Обсерватория за почвите на ЕС ([EUSO](#)), ГД „Земеделие“: Мрежа за данни за счетоводството на земеделските стопанства (FADN)/[Мрежа за данни за устойчивостта на земеделските стопанства](#) (FSDN), Набор от данни [на Евростат за продажбите на пестициди](#).
- Данни за селскостопански машини, събрани чрез различни сензори, монтирани в селскостопанските машини.
- Административни бази данни: [Национален регистър на продуктите за растителна защита](#) и [база данни на ЕС за пестициди](#).
- Публични регистри: база данни на ЕС за разрешени продукти за растителна защита (PPP), достъпна чрез API за проверка на съответствието на продуктите.

Получената история на потребителя

Потребителската история служи като функционално изискване за разработчиците: *Като управляващ орган на ОСП, искам да имам достъп до и да сравнявам подробни данни от цифровите фермерски книги, за да мога да следя напредъка към националните цели за намаляване на пестицидите и да оценявам ефективността на конкретни интервенции по ОСП.*

Испанският казус илюстрира как цифровите иновации могат да подкрепят стратегическите планове на ОСП, като преобразуват подробни данни на ниво стопанство в полезни за действие прозрения. Преходът от събиране на данни към въздействие върху политиките обаче изисква стратегическо съгласуване, институционална координация и регулаторна яснота.

- Едно от основните предизвикателства е **фрагментирането на управлението**. Макар че в „Цифровата фермерска книга“ са определени

данните, които трябва да се събират във връзка с употребата на пестициди, интегрирането на тези данни в националните и европейските системи за мониторинг зависи от съгласуваността на потоците от данни между различните участници: земеделски стопани, консултанти, регионални администрации и институции на ЕС. Това изисква не само **техническа, но и институционална оперативна съвместимост.**

- Поуките от прилагането на потребителски истории в казуса подчертават необходимостта от **адаптивно управление на данните.** Настоящата система за регистрация на пестициди често изключва по-малко разпространени култури поради ограничен търговски интерес, което създава „слепи петна“ в мониторинга. За да се реши този проблем, са необходими гъвкави механизми, като включване на извънредни разрешения или практики, докладвани от земеделските стопани, които отразяват реалното използване и гарантират представителност.
- От стратегическа гледна точка, „**Цифровата фермерска книга**“ може да служи като

обратна връзка в рамките на системата за оценка на резултатите на ОСП, като свързва практиките на ниво поле с екологичните показатели, за да позволи динамично прекалибриране на интервенциите и да подкрепи вземането на решения, основани на доказателства. Този потенциал обаче зависи от преодоляването на пречките пред използваемостта и гарантирането, че събирането на данни не се превръща в допълнителна бюрократична тежест за земеделските стопани.

- Накрая, опитът на Испания подчертава **важността на участието на заинтересованите страни,** като земеделски съюзи, агрономи и доставчици на цифрови услуги, не само в предоставянето на данни, но и в проектирането и валидирането на системата. **Тяхното участие е от съществено значение, за да се гарантира, че цифровите инструменти са както технически надеждни, така и социално легитимни.**

Поетапен поток на UML диаграмата на последователността за испанския казус с пестициди

Потребителска история: здравето на почвата и италианският казус

Кристиан Шинго

ABACO Group

Кристиан Шинго от ABACO представи как тази история на потребителя се прилага в италианския казус чрез **интегрирането на полеви сензори и технологии за интернет на нещата (IoT), които предлагат възможност за трансформация за мониторинг на здравето на почвата в рамките на стратегическите планове на ОСП**. Устройствата като сензори за влажност, монитори за хранителни вещества и детектори за рН предоставят данни в реално време с висока разделителна способност, които не могат да бъдат получени чрез традиционни източници. Това позволява по-точно, навременно и рентабилно наблюдение на показателите за устойчивост.

Чрез автоматизиране на събирането на данни и намаляване на зависимостта от ръчни проверки, IoT системите подобряват оперативната ефективност и позволяват ранното откриване на деградация на почвата, изчерпване на хранителните вещества и воден стрес. В комбинация с географски информационни системи (GIS), тези потоци от данни предлагат цялостен пространствен и времеви поглед върху състоянието на почвата в различните региони.

Техническата архитектура включва предаване на данни от сензорите към шлюзови устройства, предварителна обработка за точност и сигурно споделяне с бази данни, одобрени от ОСП, чрез API. **Оценителите на политиките могат да имат достъп до табла и доклади, за да информират оценките за съответствие и стратегическото планиране, докато земеделските производители получават персонализирана обратна връзка чрез мобилни приложения или AIS платформи.**

Този подход подкрепя прецизното земеделие, повишава ефективността на ресурсите и допринася за постигането на екологични цели, като намаляване на емисиите и подобряване на устойчивостта на почвата. Успешното внедряване обаче изисква агрономична експертиза, стабилно управление на данните и лесни за използване системи, за да се гарантира приемането и политическата уместност.

Участници и тяхната роля

- Земеделските производители внедряват IoT устройства на своите земи, за да наблюдават състоянието на почвата.
- Доставчик на технологии/експерт: Системата за IoT събира данни за почвата в реално време (например влажност, рН, хранителни вещества...) с помощта на сензори. Експерти (например лицензирани оператори) участват в инсталирането и експлоатацията на хардуера.
- Политиците използват данните, за да оценят и адаптират стратегическите планове на Общата селскостопанска политика (ОСП).

Включени типове данни

- Данни от сензори: рН на почвата, нива на хранителни вещества (N, P, K), влажност, температура на почвата, концентрация на органични вещества.
- Метаданни: данни за местоположението (GPS координати), времеви отметки за събиране на данни, вид на културата и земеделски практики.
- Данни за околната среда: Метеорологични данни (температура, валежи, влажност), записи за напояване и водоползване.
- Административни данни: граници на стопанствата и модели на земеползване, разпределение на субсидиите по ОСП, данни за съответствие (напр. спазване на насоките на ОСП).

Получената потребителска история

В този случай потребителската история може да бъде разработена по следния начин: *Като управляващ орган по ОСП, искам да имам достъп до данни в реално време за състоянието на почвата, събрани чрез IoT сензори и интегрирани в административни бази данни, за да мога да оценявам спазването на целите на ОСП, свързани с почвата, и да подкрепям основани на доказателства корекции на стратегическите интервенции.*

Тази потребителска история определя необходимостта от **оперативно съвместими**

системи, способни да поемат подробни данни, базирани на сензори, като влажност на почвата, рН, органично вещество, и да ги превръщат в полезни за мониторинга на ОСП. Тя подпомага изчисляването на ключови показатели на ОСП, включително R.19PR (Подобряване и защита на почвите) и I.11 (Повишаване на секвестрирането на въглерод), като позволява непрекъснато проследяване на параметрите на почвеното здраве и тяхното развитие във времето.

Освен това интегрирането на данни от интернет на нещата в административните системи, одобрени от ОСП, е в съответствие с изискванията на GAEC 5 (предотвратяване на ерозията) и GAEC 6 (минимално покритие на почвата), като предлага надежден механизъм за **проверка на спазването**

на правилата за условност. Сигурното предаване на данни чрез API, използвайки протоколи като HTTPS и удостоверяване на базата на токени, гарантира спазването на рамките за управление на данните на ЕС, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR), Директивата INSPIRE и Закона за управление на данните (DGA).

Чрез вграждането на тази функционалност в работните процеси за мониторинг на ОСП, управляващите органи могат **да преминат към по-динамичен, основан на данни модел за оценка**, който поддържа обратна връзка в реално време, регионално сравнително оценяване и стратегическо прекалибриране на интервенциите, свързани с почвата.

Стъпка по стъпка поток на UML последователна диаграма за италианския казус за здравето на почвата

Потребителска история: напояване и управление на водите в гръцкия казус

Георгиос Чарвалис

NEUROPUBLIC

Недостигът на вода и сушата са все по-големи предизвикателства в цяла Европа, което налага необходимостта от устойчиви практики за напояване и управление на водите. Тази история на потребителя се фокусира върху **интегрирането на исторически климатични данни, метеорологични данни в реално време, индикатори за суша и записи за напояване на**

ниво стопанство за мониторинг на водоползването. Целта е да се подкрепят стратегическите планове на ОСП (CAP-SP) за постигане на целите за устойчивост, осигуряване на ефективно разпределение на ресурсите и повишаване на устойчивостта на селското стопанство към климатичните промени.

Участници и тяхната роля

- Земеделски производители, за да наблюдават и докладват практики за напояване, включително време, обем, използване на инструменти на ФМИ, сензори за напояване, календари и др.
- Доставчици на FMIS, които предоставят технологията и платформите за записване, обработка и анализ на данните за напояване на земеделските стопани, улеснявайки интеграцията с външни източници на данни.
- Водоснабдителни и екологични агенции, които предоставят исторически данни за климата на различни нива, предупреждения за суша, метеорологични променливи.
- Оформящите политиката на ОСП, като крайни потребители, които наблюдават променливите въз основа на запитвания в зависимост от наличността на данни от LPIS в потребителски интерфейс. Използват изходните данни за оценка и коригиране на ОСП и за осигуряване на по-добро разпределение на водните източници на регионално ниво.

Включени в типовете данни

Данни за околната среда:

- Модели на водоползване и напояване от FMIS.
- Оценки на евапотранспирацията (ET_0) от продукти на данни от ЕО (растер формат) Изчисления на евапотранспирацията (ET_0) от сензори на място (точкови измервания).
- Данни за сушата от Обсерваторията за сушата на Коперник (растер формат).
- Исторически климатични данни от набора данни ECMWF ERA5-Land (растер формат).
- Данни за времето в реално време от отворени метеорологични доставчици (растер формат).
- Данни от LPIS за екстраполация на съществуващите данни на място на регионално ниво.

Външни знания:

- Типични стойности на нуждите от напояване за всеки вид култура в региона.
- Исторически стойности на нуждите от напояване по вид култура в региона.

Резултатът за потребителя

Чрез комбиниране на данни за напояване на ниво стопанство (FMIS) с исторически климатични записи ERA5, метеорологични данни в реално време и индикатори за суша на Copernicus, органите по ОСП могат да наблюдават използването на вода в различни мащаби. **Тази интеграция позволява изчисляване на показателите за потребност от вода за културите и производителност на водата, разработване на сезонни и месечни**

модели за напояване с използване на ET_0 , идентифициране на екстремни събития, които оправдават отклонения от целите за устойчивост, и подкрепа за регионални стратегии за напояване по време на суша, като се гарантира ефективно разпределение на водата.

Получената потребителска история може да бъде: *Като политик, отговорен за ОСП, бих искал да оценя/изчисля потребностите от вода за напояване в района NUTS3 хуз за 2023 г.*

Получената система засилва спазването на показателите на ОСП (R.22: устойчиво използване на водата: дял на напояваните земи съгласно ангажиментите; R.23PR: дял на устойчивото използване на водата от използваната земеделска площ съгласно подкрепените ангажименти за подобряване на водния баланс; или I.17: намаляване на натиска върху водните източници), подкрепя условността на GAEC 4, „ “ е в съответствие с Рамковата директива за водите и допринася за постигането на цел 6.4.2 на ООН за устойчиво развитие относно ефективното използване на водата. В крайна сметка това **повишава устойчивостта на климата и насърчава устойчивите селскостопански практики** в цяла Европа.

Гьоргос Чарвалис представи **поуките от прилагането на потребителската история за напояване и управление на водните ресурси чрез инструмента за мониторинг на политиките (PMT)**. Казусът потвърди, че PMT е адаптивен и способен да генерира значими резултати както от отворени, така и от на място събрани набори от данни. Тази адаптивност подчертава неговата значимост за селскостопанското застраховане и оценката на климатичните рискове, като е в тясна връзка с целите на ELGA, Гръцката организация за селскостопанско застраховане.

Резултатите показаха как **регионалните показатели, като практики за напояване, употреба на пестициди и добиви, могат да допълнят показателите за резултати и изходи на ОСП**, потвърждавайки по този начин гъвкавостта на инструмента да интегрира данни от наблюдение на Земята, данни на ниво стопанство и отворени данни за регионални политически прозрения. Упражнението показва **потенциала за възпроизвеждане и адаптиране в различни региони**, като същевременно представи добавената стойност на такива инструменти за задачи, свързани със застраховането и управлението на риска, извън традиционния мониторинг на ОСП. Важно е да се отбележи, че казусът подчерта **необходимостта от разнообразно участие на заинтересованите страни** и повтарящи се цикли на обратна връзка и

предложи начини за оперативна съвместимост с националните бази данни и автоматизация на потоците от данни.

В същото време **бяха идентифицирани различни ограничения**. По време на процеса разпускането на гръцката платежна агенция по Общата селскостопанска политика доведе до институционална нестабилност и отслаби дълбочината на резултатите. Това се отрази и на достъпа до данни, тъй като **липсата на допълнителни официални набори от данни**, като например Интегрираната система за управление и контрол (IACS), затрудни валидирането на политическо равнище и породи несигурност относно мащабируемостта, когато наборите от данни са непълни. Накрая, подчертавайки, че инструментът често се възприемаше по-скоро като

доставчик на функции, отколкото като системно решение за мониторинг, което ограничаваше неговото политическо значение, а административната тежест и ограничената цифрова готовност възпрепятстваха официалното сътрудничество, докато липсата на официална обратна връзка намали значението на резултатите.

Тези предизвикателства подчертават **важността на стабилните институционални рамки, всеобхватната наличност на данни и активното участие на заинтересованите страни**, за да се гарантира, че инструменти за мониторинг като Инструмента за мониторинг на политиките могат да реализират пълния си потенциал в подкрепа на стратегическите планове на ОСП и по-широките цели за устойчивост.

Поетапен поток на диаграмата на последователността на UML за гръцкия казус за напояване и управление на водите

Окончателни заключения и основни изводи

Работата на модула по технически протоколи и методологични насоки доведе до няколко заключения относно бъдещето на интеграцията и управлението на данни в рамките на ОСП:

- Проблемът с оперативната съвместимост на данните трябва да бъде решен чрез комбиниран подход, който отговаря както на изискванията на доставчиците на ИКТ решения за селскостопанския и хранителния сектор, така и на специфичните нужди на мониторинга и прилагането на ОСП. Например, предстоящото „Общо европейско пространство за селскостопански данни“ трябва да бъде проектирано така, че да е лесно приложимо за използване и събиране на основни данни на ниво стопанство, необходими за успешното прилагане на ОСП.
- В областта на селското стопанство, околната среда и храните съществуват множество и паралелни механизми за стандартизация на данните и семантика и се препоръчва да се започне с прости усилия за стандартизация, като например създаване на таксономия на равнище ЕС за основни структури на данни (например видове култури, вредители/болести, единици за измерване и етапи на растеж).
- Резултатите, получени от програми за споделяне на данни и оперативна съвместимост (като H2020 и „Хоризонт Европа“), все още не са интегрирани или са интегрирани само в ограничена степен в търговските ИКТ системи за селското стопанство. Това показва, че резултатите са полезни, но понастоящем липсват значителни задължения или ясни ползи, които да накарат заинтересованите страни да споделят тези данни. Бъдещото развитие на пространството за селскостопански данни представлява важна крачка напред в преодоляването на тази празнина.
- Механизмът за оперативна съвместимост може да бъде успешно приложен като улесняващ слой върху съществуващите системи (като IACS и FMIS). Няма необходимост от фундаментална промяна на вътрешното функциониране на тези утвърдени системи. Този подход минимизира смущенията и същевременно максимизира съвместимостта.
- Методологията на потребителските истории спомага за ефективната връзка между политическите цели на високо равнище и практическите технически изисквания. Този подход е от съществено значение за гарантиране, че разработването на сложни цифрови инструменти е пряко съобразено с конкретните, ориентирани към целите нужди на крайните потребители, като управляващите органи по ОСП и платежните агенции.

Обобщение на сесията от Workcloud

Следващи стъпки

Обучителната сесия на Академията приключи с поредица от следващи стъпки, включително това, че материалите от срещата и докладът за основните обсъдени елементи ще бъдат достъпни на [страницата на събитието](#) и в [канала в YouTube](#).

Всички презентации и записи са достъпни на [страницата на събитието](#).

Включете се в проекта, [ТУК](#).

Или се абонирайте за бюлетина, [ТУК](#).

В близко бъдеще ще бъдат публикувани нови обучителни модули на Академията, [ТУК](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

